

GLOBALASHUV DAVRIDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASHDA OMMAVIY MADANIYATNING O‘RNI

Niyozova Sitara Ilhom qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi
magistranti

niyozovasitora6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15086953>

Annotatsiya. Maqolada, Ommaviy madaniyat mazmuni, tarkibi, funksiyalari va shuningdek, ommaviy madaniyatning shakllanish bosqichlari to‘g‘risida fikr yuritiladi. Shuningdek, ushbu maqolada, “ommaviy madaniyat” ning xalqimiz kelajagiga ta’siri, mamlakatimizda bu borada olib borilayotgan ma’naviy targ‘ibot ishlari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Ommaviy, ommaviy madaniyat, ma’naviyat, O‘zbekiston, jamiyat, mafkura, qadriyat, funksional, g‘oya, atributi, postindustrial, globallashuv, fenomeni, tendensiya.

РОЛЬ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОНИМАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются содержание, структура, функции массовой культуры, а также этапы ее становления. В статье также обсуждается влияние «массовой культуры» на будущее нашего народа и духовная пропагандистская работа, проводимая в нашей стране в этом направлении.

Ключевые слова: Публичный, массовая культура, духовность, Узбекистан, общество, идеология, ценить, функциональный, идея, атрибут, постиндустриальный, глобализация, явление, тенденция.

THE ROLE OF POPULAR CULTURE IN THE UNDERSTANDING OF NATIONAL IDENTITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Abstract. The article discusses the content, structure, functions of mass culture, as well as the stages of formation of mass culture. This article also discusses the impact of "popular culture" on the future of our people and the spiritual propaganda work being carried out in our country in this regard.

Keywords: Public, popular culture, spirituality, Uzbekistan, society, ideology, value, functional, idea, attribute, post-industrial, globalization, phenomenon, tendency.

XX asrning oxiri-XXI asrning boshlariga kelib ommaviy madaniyat zamonaviy jamiyatning muhim atributlaridan biriga aylandi va jahon miqyosida tus oldi. Shu munosabat bilan zamonaviy ommaviy madaniyat mazmuni, tarkibi va funksiyalarini tadqiq qilish, uning ta’sirida shaxs ijtimoiy qiyofasida sodir bo‘ladigan o‘zgarishlarni aniqlash ijtimoiy falsafaning dolzarb muammolaridan biriga aylantirmoqda. Umuman olganda, ommaviy madaniyat yigirmanchi asrga kelibgina shakllana boshlagani yo‘q. U jamiyatning nisbatan avvalgi bosqichlarida ham mavjud bo‘lgan, albatta. Lekin aynan postindustrial jamiyat sharoitida u mazmunan, tarkiban va funksional o‘zgarishlarni boshdan kechirdi. Bugungi ommaviy madaniyat o‘zining mazmunan turli-tumanligi, tarkiban murakkabligi, zamonaviy texnologiyalar yordamida butun sayyora bo‘ylab tarqaliyotganligi bilan ajralib turadi. Buning ustiga, zamonaviy ommaviy madaniyat shaxs e’tiqodi, fazilatlarini hayotiy pozitsiyasi va turmush tarziga chuqur ta’sir ko‘rsatishga qodir sistemadir. O‘tgan asr oxiri - yangi asr boshlarida ana shunday murakkab xarakterga ega bo‘lgan, shaxsga jiddiy ta’sir

ko‘rsatadigan madaniyat tipi O‘zbekistonga ham kirib kela boshladi. Shu boisdan ushbu ijtimoiy-madaniy fenomenning mohiyatini nazariy jihatdan tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

Ma‘lumki, bugun dunyoda keskin kurash va raqobat hukm surmoqda, manfaatlar to‘qnashuvi kuchaymoqda. Globallashuv jarayonlari insoniyat uchun beqiyos yangi imkoniyatlar bilan birga kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Milliy o‘zlik va ma‘naviy qadriyatlarga qarshi tahdid va xatarlar tobora ortmoqda. Shu boisda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yil 19-yanvarda Ma‘naviyatni yuksaltirish bo‘yicha o‘tkazilgan yig‘ilishda mamlakatimiz mafkurasining asosiy g‘oyasini ta‘kidlab o‘tdi: “ Biz yaratayotgan yangi O‘zbekistonning mafkurasida ezgulik, odamiylik, gumanizm g‘oyasi bo‘ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan ,” deydi Prezident.¹

Bundan tashqari, O‘zbekistonda ommaviy madaniyat fenomenining tadqiq etilishiga Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning “ Yuksak ma‘naviyat - yengilmas kuch ” asarining nashr qilinishi turtki bo‘ldi. Asarda ommaviy madaniyatning tarqalishi bilan bog‘liq jarayonlar har tomonlama tahlil qilib berildi.² Kitobning nashr etilishi mazkur muammoga mutaxassislar va tadqiqotchilar e‘tiborini jalb qildi. Buning natijasi o‘laroq ommaviy madaniyat mazmuniga bag‘ishlangan ilmiy ishlar ko‘paydi.

Ommaviy madaniyat masalasiga ilk bor A.de Tokvil e‘tiborini qaratgandi. U o‘zining “ Amerikadagi demokratiya ” nomli asarida ma‘naviy madaniyat ommaviylashuv tendensiyalari qaror topayotganini qayd etadi. Lekin A.de Tokvil mulohazalari ilmiy-nazariy va sistemaviy xarakterda emas edi. U jamiyatning ma‘naviy hayotida yangi tendensiya yuzaga kelyotganini xis eta olgan, xolos. Ommaviy madaniyat fenomenini nazariy jihatdan talqin qilishga esa birinchi marta G. Lebon, G. Tard, Z. Freydlar qo‘l uradilar. Bu mualliflarning asarlarida tarixiy taraqqiyotning o‘ziga xos sub'ekti - ommaning vujudga kelishi qonuniyatlari tahlil etiladi. Shu munosabat bilan omma madaniyatining o‘ziga xos xususiyatlari ifodalab beriladi. Yigirmanchi asrning 70-yillaridan boshlab, ommaviy madaniyat biroq o‘zgacha nazariy pozisiyada o‘rganila boshladi. D. Bell, J.Gelbrejt, E. Toffler va boshqalarning asarlarida jamiyatning industrial bosqichdan postindustrial bosqichga o‘tishi madaniyatning ham ommaviylashuviga olib kelishi isbotlab beriladi. Postindustrial jamiyat qaror topa borgani sayin avvalari faqat elitaga mansub bo‘lgan qadriyatlar omma mulkiga aylanadi. Ommaviy madaniyat esa elitar madaniyatga xos bo‘lgan xususiyatlarni o‘zida mujassam qila boradi. Ko‘plab mutaxassislar ommaviy madaniyatning shaxs ijtimoiy qiyofasining shakllanishiga, jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarga ijobiy ta'sirini asoslab berishga intildilar. Xorijiy manbalardagi bunday yondashuvni, masalan, Z. Bjezinskiy asarlarida ko‘rish mumkin. Masalaga shu pozisiyadan yondashgan ikkinchi mutaxassis - G. Gens esa ommaviy madaniyat vujudga kelishining ijtimoiy sabablarini aniqlashga, uning turli ko‘rinishlari orasidagi tafovutni belgilashga urinadi. Biroq, XX asrning 80-90 yillariga kelib vaziyat tubdan o‘zgardi. Elektronik vositalar va visual shakllarning rivojlanishi natijasida qog‘oz shaklidagi kitobga murojaat etuvchilar sonining kamaya boshlashi, ommaviy madaniyat artefaktlarini beqiyos darajada ko‘paytiruvchi va tarqatuvchi mexanizmlarning vujudga kelishi

¹ <https://qalampir.uz>

² Karimov.I.A.Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent:Ma‘naviyat,2008

mutaxassislarining e'tiboridan chetda qolmadi. P.Bart, J. Bodriyyar va boshqalar asarlarida ommaviy madaniyat ham ijobiy ham salbiy jihatlariga ega bo'lgan, qator ijtimoiy funksiyalarni bajaradigan fenomen sifatida o'rganiladi. Hozirgi davr falsafasida ommaviy madaniyat muammolariga bag'ishlangan ilmiy ishlar miqdoran va sifatan tasniflashning qariyb iloji yo'q. Bizga ma'lum bo'lgan manbalar o'zining nazariy-metodologik asoslarining turli-tumanligi, ommaviy madaniyat funksiyalarining turlicha bayon etilishi, vujudga kelishi sabablarining turlicha tasvirlanishi bilan ajralib turadi.

Ommaviy madaniyatning jahon bo'ylab keng tarqala boshlashi, uning tarkibida negativ elementlarning ko'payishi o'zbek olimlarining ham e'tiboridan chetda qolmadi. Mamlakatimizda ommaviy madaniyat bilan bog'liq jarayonlar ayniqsa faol muhokama etila boshlandi. Masalan, "Google" axborot izlash sistemasida " ommaviy madaniyat " tushunchasi 227 ming saytda ishlatiladi. Lekin ularning aksariyat qismidagi mulohazalar ilmiy nuqtai nazardan qiziqish uyg'otmaydi. Ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan sanoqli ishlarda esa ommaviy madaniyat haqidagi qarashlar bu borada jahondagi nazariy-metodologik pozisyalarni aniq takrorlaydi. Masalan, Sh. Odilxonovaning maqolasida ommaviy madaniyat tanqidiy pozisiyada tahlil qilinadi. Muallif ommaviy madaniyat artefaktlarini " ommaviy madaniyat " niqobi ostida tarqaliyotgan g'oyalardan ajratmaydi.³ Xuddi shunday nazariy pozisiyani B. Primovning maqolasida ham uchratish mumkin. Unda ommaviy madaniyatning ayrim negativ jihatlari atroflicha tahlil etiladi.⁴ Professor G'. Muhamedov ham o'z intervyusida ommaviy madaniyatning bir niqob ekanligini, "uning zamirida bizning asrlar oshgan milliy qadriyatlarimizga yot bo'lgan axloqiy buzulqik va zo'raonlik mujassamligini " ta'kidlaydi.⁵ A. Erkayevning maqolasida esa mutlaqo o'zgacha nazariy pozisiya kuzatiladi. Muallif madaniyat elitar va ommaviy madaniyatga bo'linishini ta'kidlar ekan, shunday deb yozadi: " O'tmishda ommaviy madaniyat xalq baxshilari kuylaydigan dostonlar, sayillarda, to'ylarda ommaga ko'rsatiladigan tomoshalar - dorbozlik, askiyabozlik va masxarabozlik, xalq ashulalari kabi ko'rinishlarda mavjud bo'lgan. Shu bois u o'zining xalqchilligi, ezgulik, va insonvarparlik ruhi bilan ajralib turgan. Lekin bugun unga ommaviy madaniyatning tarkibiy qismi emas, balki folklor yoki an'anaviy xalq madaniyati deb qaralmoqda."

⁶ Muallif hozirgi zamon sivilizatsiyasi ommaviy madaniyat tarkibidagi negativ elementlarni ko'paytirib yuborganini o'qtirib o'tadi. " Binobarin,- deb yozadi u,- ommaviy madaniyatga qarshi emas, balki ommaviy madaniyatni niqob qilib olgan aksilmadaniyatga, uning didsizligiga va axloqsizligiga, insonni haqoratlovchi, tubanlashtiruvchi mahsulotlariga qarshi kurashish kerak." Bizning fikrimizcha, aynan ana shu nazariy pozisiyagina ommaviy madaniyatdek murakkab fenomenning asl mazmunini, tarkibi, funksiyalarini, shakllanishi jarayonning o'ziga xos bosqichlarini aniqlash imkonini beradi.

Madaniyat va ommaviylik tushunchalarining mazmuniga doir mulohazalarimiz ommaviy madaniyat kategoriyasini ta'riflash, uning o'ziga xos xususiyatlari va funksiyalarini aniqlash imkonini beradi. Ommaviy madaniyat deganda omma uchun yaratilgan, uning orzu-umidlari, ehtiyoj va manfaatlariga mutanosib ravishda ishlab chiqarilgan artefaktlar tushuniladi. Uning mahsulotlarini ishlab chiqarish, tarqatish va iste'mol qilish o'zining tijorat xarakteridaligi bilan

³ Odilxonova.Sh. " Ommaviy madaniyat " tahdidi. – Toshkent. Muxarrir,2010

⁴ Primov.B. Axborot oqimining axloqiy qadriyatlarga ta'siri. // Jamiyat va boshqaruv.- 2011.- №2.- 20-22-betlar.

⁵ Ximmat va shijoat zamoni .Professor G'.Muhamedov bilan suhbat. // 2010.№2.- 4-9-betlar.

⁶ Erkayev.A. Globallashuv axborot xuruji va ommaviy madaniyat.//Tafakkur – 2008.-№4-14-bet.

ajralib turadi. Ommaviy madaniyat uch darajada tarkib topadi. Ommaviy madaniyat jamiyatda qator funksiyalarni bajaradi.

Birinchidan, ommaviy madaniyat shaxsning turli kundalik ehtiyojlarini qondiradi. Ma'lumki, shaxs turmush darajasi, xususan, uning kundalik hayotida qo'llanilayotgan moddiy va ma'naviy ne'matlar miqdoriga qarab belgilanadi. Jamiyatdagi moddiy va ma'naviy ne'matlarning shaxs uchun maqbulligi, ularga ega bo'lish imkoniyatlarining mavjudligi shaxsning hayotdan, ijtimoiy tuzumdan roziligi darajasiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan fikrlaganda, ommaviy madaniyatning ushbu funksiyasi ancha pozitiv xarakterga ega.

Ikkinchidan, ommaviy madaniyat shaxsni ijtimoiylashtirish mexanizmi vazifasini o'taydi. Ma'lumki, milliy va umuminsoniy madaniyat insoniyat tarixi davomida shakllangan qadriyatlarni shaxs "mulkiga" aylantiradi, uning e'tiqodi va fazilatlarining qaror topishiga xizmat qiladi. Undan farqli o'laroq ommaviy madaniyat shaxsni ijtimoiy voqelikka moslashtiradi, u yoki bu guruh miqyosida faoliyat ko'rsatish imkonini yaratadi. To'g'ri, ijtimoiy voqelikka moslashtirish mexanizmi madaniyatning boshqa shakllariga ham xos. Lekin ommaviy madaniyatda bu funktsiya asosiy tarkibiy elementlardan biri sanaladi.

Uchinchidan, ommaviy madaniyatning rekreasion (lotincha "recreate" - tiklanmoq, xordiq chiqarmoq, sog'aymoq so'zlaridan) funksiyani bajaradi. Shaxsni ruhiy tushunlikka yetaklovchi omillar ko'payib borayotgan bugungi kunda ushbu funktsiyaning roli ayniqsa oshib bormoqda. Jadallik bilan rivojlanib borayotgan axborot jamiyati, globallashuv jarayonlari insonda yolg'izlik xissini kuchaytirmoqda. Ommaviy madaniyat uni ana shu yolg'izlikdan qutqaradi. Inson u yoki bu hammabop mahsulotni xarid qilgan ekan, o'zini ko'pchilikning biri sifatida xis etadi. Yangi asr arafasida ommaviy axborot vositalari ham keskin rivojlandi. Bugungi kunda turmush va xalq xo'jaligi barcha sohalari maxsus ommaviy axborot vositasi tomonidan muttasil yoritib boriladi. Internetning rivojlanishi shaxsning u yoki bu sohaga doir ma'lumotlarni olish imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Oqibatda, ommaviy axborot vositalari shunchaki ma'lumot yetkazish vositasi emas, shaxsning didini, axloqiy qadriyatlarini, e'tiqodlarini rivojlantiruvchi manbaga aylandi. Kishilarni qiziqishlariga ko'ra guruhlarga birlashtirishda ham ommaviy axborot vositalarining roli katta bo'lmoqda. Biroq ommaviy axborot vositalarining bu boradagi faoliyati natijalarini hamisha ham ijobiy baholab bo'lmaydi.

Ommaviy madaniyat insonning xohish-istaklariga xizmat qiladi. U turli filmlar, kliplar, ekran voqeligi, suratlar va hokazolar yordamida inson orzulariga mos bo'lgan psevdoreallikni chizib beradi. Ushbu ekran voqeligi yordamida "odamlarni turmush muammolaridan, turli qiyinchilardan bir oz chalg'itadi, shaxsiy nomukammallik tuyg'usidan vaqtinchalik xalos etadi, ko'ngilga taskin beradi. Odamlar hayolan o'zini ermak teleseriallar qahramonlariga o'xshatadi, raqiblari yoki yomon ko'rgan kishilarini ulardagi salbiy personajlarga qiyoslaydi, yomonlik baribir jazolanadi, deb o'zini ovutadi. To'kis hayotga real dunyoda yetisha olmagan kishi filmlar va seriallar orqali virtual (xayoliy) tarzda farovonlikdan, "go'zal" turmushdan go'yoki bahramand bo'ladi. Lekin mazkur funktsiyani mutlaqo bezarar deb bo'lmaydi. Inson orzularini chizib beradigan ekran voqeligining sharofati bilan " individ ommaviy loyiha taklif etayotgan olamga ko'chib o'tadi " faqat shu olamdagina o'zini qulay va bexavotir sezishga odatlanadi, voqelikni esa o'sha ommaviy tomosha qonunlari asosida tasavvur etadi.⁷

⁷ Kostina.A.V.Ommaviy madaniyat postindustrialjamiyati hodisasi sifatida.-2011.-126-bet.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, ommaviy madaniyat murakkab mazmunga va tarkibga ega ijtimoiy fenomendir. Uning mazmuni omma ehtiyojlarini qondirishga mo‘ljallanganligi, xarakteri esa tijorat bilan bog‘liq. Ommaviy madaniyat tarkibi kitch-madaniyat, mid-madaniyat, art-madaniyatni o‘zida mujassam etadi. U boshqa madaniyat shakllaridan yagona maqsad va barqaror manfaatlardan holiligi, tez o‘zgaruvchanligi, artefaktlarining iste‘mol bilan bog‘likligi, vorisliklik prinsipidan holiligi, shaxs xissiy emotsional ehtiyojlarini qondirishga yo‘nalganligi bilan farq qiladi. Ommaviy madaniyat jamiyatda quyidagi funksiyalarni bajaradi: a) kundalik ehtiyojlarni qondiradi; b) ijtimoiylashtirish mexanizmi vazifasini bajaradi; d) xordiq chiqarish va ko‘ngil ochish imkonini beradi; e) axborot va ma'lumot yetkazadi; f) shaxs orzulariga mos bo‘lgan psevdoreallikni chizib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimov.I.A.Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent:Ma‘naviyat,2008
2. <https://qalampir.uz>
3. Odilxonova.Sh. “ Ommaviy madaniyat ” tahdidi. – Toshkent. Muxarrir,2010
4. Primov.B. Axborot oqimining axloqiy qadriyatlarga ta’siri. // Jamiyat va boshqaruv.2011.
5. Ximmat va shijoat zamoni .Professor G‘.Muhamedov bilan suhbat.2010.
6. Erkayev.A. Globallashuv axborot xuruji va ommaviy madaniyat.//Tafakkur – 2008.
7. Kostina.A.V.Ommaviy madaniyat postindustrialjamiayt hodisasi sifatida.-2011.